

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

INVESTITSION MUHIT VA UNING HUDUDLARNI IQTISODIYOT VA IJTIMOYIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI

Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li

Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda investitsiya muhitining ilmiy-nazariy asoslari, uning qo'llanilish amaliyoti va hududlarni iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlantirishdagi ahamiyati o'rganilgan. Investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar va iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilingan. Shu bilan birga, hududlarni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishda investitsiya muhitini yaxshilashga doir ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsiya faoliyati, ijtimoiy-iqtisodiy, kapital qo'yilma, investitsion muhit, baholash, hudud.

Abstract: This article explores the theoretical and scientific foundations of the investment environment in Uzbekistan, its practical application, and its significance in the economic and social development of regions. Factors influencing the investment environment and economic indicators have been analyzed. In addition, scientific proposals and practical recommendations for improving the investment environment in the economic and social development of regions have been presented.

Key words: investment, investment activity, socio-economic, capital investment, investment environment, evaluation, region.

Аннотация: В данной статье изучены научно-теоретические основы инвестиционной среды в Узбекистане, её практическое применение и значение в экономическом и социальном развитии регионов. Проанализированы факторы, влияющие на инвестиционную среду, и экономические показатели. Кроме того, представлены научные предложения и практические рекомендации по улучшению инвестиционной среды в процессе экономического и социального развития регионов.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, социально-экономический, капиталовложения, инвестиционная среда, оценка, регион.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida har bir hududning yuqori darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlash investitsiyalar bilan bog'liqligini amaliyot natijalari asoslamoqda. Darhaqiqat, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, investitsion salohiyatni oshirishning bozor imkoniyatlaridan samarali foydalanish, infrazuzilmani shakllantirish, hududning faol imijini yaratishga qaratilgan rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti aholi daromadlarining oshishi, turmush sharoitining yaxshilanishi, asosan milliy iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlariga jalb etilayotgan investitsiya mablag'larining hajmi va tarkibiga bog'liq. Shunday ekan, har bir davlat o'z hududida investitsiya mablag'larini jalb etishning jozibador muhitini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishi muqarrar.

Hududlarda iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilgan investitsiyalarni ko'paytirish va shu asosda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish, xalqning turmush darajasi va daromadlarini oshirish, har bir hududning tabiiy, mineral-xomashyo, sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm va mehnat salohiyatidan kompleks va samarali foydalanishni ta'minlash, tuman va shaharlarni, avvalo, sanoat va eksport salohiyatini oshirish yo'li bilan jadal rivojlantirish hisobiga mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasidagi farqlarni kamaytirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda [1].

Bu borada keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son¹ Farmoni qabul qilinib, ushbu Farmonning 49-maq-sadida mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini yanada oshirish va qimmatli qog'ozlar bozorini jadal rivojlantirish, bunda:

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>

- strategik ahamiyatga ega bo'lgan texnologik va infratuzilmaviy investitsiya loyihalarini amalga oshirish;
- hududlarning investitsion reytingini yuritish, har bir hududning imkoniyatlaridan kelib chiqib, uning investorlar uchun jozibadorligini yanada oshirish vazifalari belgilangan.

Ushbu vazifalar ijrosi doirasida 2023-2024-yillar davomida 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish maqsadli ko'rsatkichlarga erishish ko'zlangan [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ma'lumki, hudud ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti barqarorligiga uning investitsion muhitini yaxshilash to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi, ya'ni boshqa omillar o'zgarmagani holda hudud investitsion muhitining yaxshilanishi uning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti barqarorligini mustahkamlaydi.

Shu ma'noda, hududlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti barqarorligiga hududlardagi investitsiya muhitining ta'siri bir qator xorijiy mualliflar tomonidan kompleks tarzda o'rganilgan. R. Jeyms, J. Xaynes, P. Jongsang kabi mualliflar "mintaqaviy rivojlanishning investitsion omillari tadqiqida mamlakat samarali investitsion siyosati muvaffaqiyati hududlar investitsion jozibadorligini oshirish bilan ta'minlanishini asoslashga harakat qilganlar" [3].

M. Engman, O. Onodera, E. Pinali tadqiqotlarida investitsiya muhiti tushunchasiga quyidagi ta'rif beriladi: "investitsiya muhiti — mamlakatga investitsiya kiritilishi uchun sun'iy ravishda va tabiiy geografik joylashuv orqali hosil qilingan choralarni o'z ichiga oladi. Jumladan, qulay tekislikda joylashuv, tabiiy iqlim sharoiti, dengizga chiqish imkoniyati, sud-huquq tizimi, iqtisodiy samaradorlikka erishish vositalari va h.k." [4].

A. Malden o'z tadqiqida "hududlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti notekisliklarining muhim sabablari sifatida ularda investitsion salohiyatning notekis taqsimlanishi, shuningdek, har bir hududdagi investitsion muhit va ularning o'z investitsion salohiyatidan samarali foydalanish natijalari bilan aniqlanuvchi investitsion jozibadorligi darajasining farqlanishi"ni bosh omil sifatida ta'kidlagan [5].

M. Jiyang, N. Jeng, Yu. Li, Fan G., D. Jang kabi mualliflar fikricha, "hududlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti barqarorligini ta'minlashda resurs, investitsion, moliyaviy va mehnat salohiyati hamda ulardan samarali foydalanish natijalari bilan belgilanuvchi hudud investitsion jozibadorligini oshirish muhim ahamiyatga ega" [6].

Dj. Douns va G. Elliotning ta'kidlashlaricha "investitsion muhit investitsiyalar samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy, moliyaviy va boshqa sharoitlardir". Ko'pchilik xorijiy tadqiqotchilar "investitsion muhit" va "investitsion iqlim" tushunchalarini "biznes muhiti" tushunchasiga yaqin deb qarab, uni kapitalni qo'yishning xavflilik darajasi va aniq obyektga investitsiya qilishning jozibadorligi darajasini shakllantiruvchi tashqi sharoitlar majmui sifatida talqin etadilar [7].

P. Yaroshning fikriga ko'ra, mamlakat hududlarining investitsiya muhiti turlicha bo'ladi, bunga asosiy sabab ulardagi rivojlanishning bir xilda emasligidir. Investitsiya muhiti jozibadorligini ta'minlash rivojlanishi nisbatan sust bo'lgan hududlar uchun zarur, ammo buni subyektiv kafolatlar berish orqali amalga oshirish kerak emas. Bu borada davlat va uning idoralari birinchi navbatdagi investorlar bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi [8].

P. Sijkovich, M. Pekala, P. Pekala va A. Jonsa olib borgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maxsus iqtisodiy zonalarga berilgan imtiyozlar va qonuniy kafolatlar hududlardagi investitsiya muhitining jozibadorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday zonalarni mamlakatning iqtisodiy rivojlanish salohiyati yuqori bo'lgan, ammo investitsiyalar uchun yuqori sezuvchanlik talab qilinmaydigan hududlarda tashkil etish lozim [9].

S.V. Valdasev va P.P. Vorobyev tomonidan chop etilgan darslikda ijtimoiy sohani investitsiyalashda moliyalashtirish manbalari tahlil qilinadi. Ular ijtimoiy daromad olish jarayonlariga sarflangan mablag'lar kelajakda yuqoriroq daromad yoki ijtimoiy samara keltiradi, degan xulosaga kelgan. Mualliflar investitsiyalarni ijtimoiy sohalarga, xususan ta'limga yo'naltirish real investitsiyalarga nisbatan kattaroq foyda keltirishi mumkinligini ta'kidlaydilar [10].

S.M. Vdovin esa investitsiyalar hajmi va yo'nalishlari nafaqat iqtisodiy o'sish maqsadlarini, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tarkibiy qismlarning muvozanatini ta'minlaydigan jamiyatning barqaror rivojlanishini ham belgilashini aytadi. Uning fikriga ko'ra, investitsion faoliyatning ustuvor yo'nalishlari qulay investitsiya muhitini yaratish va iqtisodiyotning o'sish nuqtalarining jadal rivojlanishini rag'batlantirishga yo'naltirilishi lozim [11].

I.S. Alikulov va D.S. Sattorovlar investitsiya va kapital qo'yilma tushunchalariga doir ilmiy-tadqiqot ishlarida mamlakatimizda uzoq vaqt davomida investitsiya tushunchasi "kapital qo'yilma" bilan tenglashtirilganligini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra, kapital qo'yilma yangi qurilishlarga va rekonstruksiya, shuningdek, texnik qayta qurollantirish va ishlab chiqarishni kengaytirishga yo'naltirilgan moliyaviy mablag'larni anglatadi [12].

A. Yusupova esa jahon investitsion muhitining keskin o'zgarib borayotgan sharoitida moliyaviy resurslarning xalqaro harakati yangicha shakl olganligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, xorijiy sarmoya bugungi kunda jahon mamlakatlari tomonidan yuqori iqtisodiy taraqqiyotga erishishning muhim omili sifatida ko'rilmogda [13].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlarining investitsiyalar va investitsion muhitni yaxshilashga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlari o'rganilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida adabiyotlarning qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan. Maqolaning asosiy maqsadi iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish jarayonida olimlarning investitsiya muhiti va uning hududlar iqtisodiyotiga ta'siriga doir nazariy bilimlarini o'rganish va tahlil qilishdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shuningdek, vaqtinchalik bo'sh turgan pul mablag'larini, xususan, aholi mablag'larini jalb etishda kredit institutlari, ayniqsa banklar, muhim rol o'ynashi lozim. Banklar tashkiliy jamg'armalarning 80-90 foizini to'playdigan asosiy moliyaviy institut sifatida aholi va biznesning ortiqcha mablag'larini investitsiya loyihalariga yo'naltirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Investitsiya muhitini baholash jarayonida investorlar investitsiyalash xavflarini baholaydilar. Investitsiya muhiti qanchalik yomon bo'lsa, investor risklarni shunchalik yuqori baholaydi. Shu sababli, investitsiya muhitini yaxshilash orqali investitsiyalar hajmini oshirish mumkin.

Investitsiya muhitini makroiqtisodiy darajada baholashni quyidagi jadval orqali tasvirlash mumkin bo'ladi (siz jadvalda kerakli ko'rsatkichlar bilan batafsil ko'rinishni taqdim qilishingiz mumkin).

1-jadval. Mamlakat investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar [14].

Siyosiy omillar	Iqtisodiy omillar	Ijtimoiy omillar
<ul style="list-style-type: none"> – xorijiy investitsiyalarga nisbatan davlat siyosati; – xalqaro shartnomalarga amal qilish; – davlatning iqtisodiyotga aralashish darajasi; – xalqaro shartnomalarda ishtirok etish tizimi; – davlat apparati ishlarining samaradorligi; – siyosiy barqarorlik; – boshqalar. 	<ul style="list-style-type: none"> – iqtisodiyotning umumiy holati (rivojlanish yoki inqiroz); – inflyatsiya darajasi, valyuta kursi barqarorligi; – turlicha soliq, boj to'lovlaridagi imtiyozlar; – ishchi kuchi qiymati va ishchi kuchidan foydala-nish tartibi; – aniq tovarlarga bo'lgan talab va taklif; – xom ashyo bilan ta'minlanganlik; – kreditning bahosi; – boshqalar. 	<ul style="list-style-type: none"> – xorijiy kapitalga va xususiy mulkka jamiyat a'zolarining munosabati; – jamiyatning mafkuraviy bilim darajasi; – ishchi sinfining tashkilotchiligi; – boshqalar.

N.R.Kuzievaning xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag'batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlariga bag'ishlangan ilmiy-tadqiqot ishida xorijiy investitsiyalar to'liq tasniflangan hamda investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi qator omillar tahlil etilgan.

2-jadval. Investitsiya muhitiga salbiy ta'sir etuvchi jihatlar [15].

Iqtisodiy va moliyaviy sohalarda:	Ijtimoiy – siyosiy sohada:
investitsiya jarayonlari ishtirokchilari tomonidan shartnoma majburiyatlarini bajarish intizomining pastligi; moliya-kredit va bank tizimini rivojlantirish sur'atlarini imkoniyat darajasidan orqadaligi; mahalliy budjetlarning daromad bazasi mustahkam emasligi; mamlakat iqtisodiyotida monopol hukmronlikka ega bo'lgan xo'jalik subyektlarining mavjudligi; bozor infratuzilmasini yetarli darajada rivojlanmaganligi; milliy iqtisodiyotga davlat aralashuvining yuqoriligi; mamlakatda birja savdosini yetarli darajada rivojlanmaganligi; xorijiy investitsiyalar va xalqaro kreditlardan foydalanish samaradorligini pastligi.	ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lardan samarasiz foydalanish holatlarining mavjudligi; ijtimoiy sohadagi investitsion loyihalarni moliyalashtirishda resurs bilan ta'minlanish muammosining mavjudligi.

Huquqiy sohada:	Axborot texnologiyalari sohasida:
ayrim qonunchilik hujjatlari, ko'rsatmaviy va me'yoriy uslubiy hujjatlarning tez-tez o'zgarib turishi; ayrim qonunlar bilan amaldagi yo'riqnomalar o'rtasida nomuvofiqliklar mavjudligi; huquqiy hujjatlar ijrosi ustidan nazorat mexanizmi samaradorligining pastligi.	axborot infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi; xalqaro axborot tizimlari bilan uzviy aloqadorlik davr talablari darajasida tashkil etilmaganligi; zamonaviy axborot sohasida ishlayotgan kadrlar tayyorlash sifatining nisbatan pastligi.

N.Rajabovning fikricha, "investitsion jozibadorlik qiymatini unga ta'cir ko'rsatadigan omillar, mavjud risklarni inobatga olgan holda hisoblashda bir qator uslublar ishlab chiqildi. Ushbu uslubiy modellar va keltirilayotgan formulalar muqaddam qilingan tadqiqot ishlari va turli davrlarda olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlarni tahlil qilish va o'rganish mahsuli bo'lib, qaysidir ma'noda ular tomonidan qo'llanilgan hisob-kitoblarning modifikatsiyalangan varianti hisoblanadi" [16].

"Investitsiya muhiti"ga oid xorijiy tadqiqot natijalari asosida "Investitsiya muhiti" tashkil etuvchi uchta muhim elementlar to'plami quyidagilardir:

3-jadval. "Investitsiya muhiti"ni tashkil etuvchi uchta keng omillar to'plami².

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, hududning investitsiya muhiti – iqtisodiy va nodavlat sektor faoliyatini rivojlantirish, yuqori iqtisodiy manfaatdorlikni ta'minlash maqsadida moliyaviy resurslarni (investitsiya) jalb etishga qaratilgan huquqiy, iqtisodiy-moliyaviy (shu jumladan, tarif-notarif imtiyozlar, ijtimoiy choralarning amalga oshirilganlik darajasi va mexanizmi hisoblanadi).

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5468-son Farmonida mazkur hujjatda "mavjud tizimli; Bu boradagi muammolar puxta o'rganilishi va O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasining muhim yo'nalishlaridan biri – xorijiy investorlar va investitsiyalar uchun qulay rejimni saqlash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ishonchli huquqiy himoya qilish masalalariga alohida to'xtalib o'tildi. Bu esa O'zbekiston hududlarining investitsion jozibadorligini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda [17].

Yoqilg'i-energetika, tog'-kon sanoati, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik sanoati kabi an'anaviy xorijiy investitsion tarmoqlarning investitsiya salohiyati to'liq amalga oshirilmagan.

Shuningdek, O'zbekiston uchun nisbatan yangi bo'lgan tarmoqlar – moliya-bank sektori, qurilish, telekommunikatsiya va turizm sohalarida ham salmoqli rivojlanish salohiyati mavjud.

Kapital bozori rivojlangan mamlakatlarda hozirgi past foiz stavkalari bilan O'zbekiston tez rivojlanayotgan bozori va yuqori daromad olish imkoniyati bilan xorijiy investorlar uchun jozibador ko'rinadi. Mavjud xavf-xatarlar ham katta imkoniyatlarga ega [18].

Va investitsiya tavakkalchiligining tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- iqtisodiy;
- ijtimoiy;
- jinoiy;
- ekologik;

2 Muallif ishlanmasi.

- moliyaviy;
- qonun chiqaruvchi.

Investitsion faoliyat hududdagi investitsiya faoliyatining intensivligi va ko'lamini tavsiflaydi.

Investitsion jozibadorlikni oshirish uchun investitsiya muhiti iqtisodiyotga investitsiyalardan foydalanish shartlarini, xususan:

- huquqiy baza;
- soliq rejimi;
- investitsiya faoliyati uchun institutsional shart-sharoitlar, investorlarni qo'llab-quvvatlash infratuzilmalarining mavjudligi;
- ma'muriy to'siqlar darajasi va boshqalar [19].

Ma'lumki, har qanday investor o'z kapital qo'yilmalarining ishonchligi va samaradorligidan manfaatdor. Binobarin, agar investitsiya jarayonlarini boshqarish investitsiya obyektlari egalari va investorlarning obyektiv manfaatlarini hisobga olgan holda qurilgan bo'lsa, kerakli samaraga erishiladi. Shu munosabat bilan, mamlakatimizda xorijiy investorlarning daromadlarini O'zbekistonga qayta investitsiya qilish bo'yicha cheklovlar yo'q; Mamlakatning sarmoyaviy jozibadorligini yanada oshirishga qaratilgan qator qo'shimcha muhim qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Shuningdek, ko'plab iqtisodchi va olimlar tadqiqot olib borib, ushbu muammoga o'zlarining original yondashuvlarini bildirishgan.

Mintaqadagi investitsiyalar uchun iqtisodiy shart-sharoitlar mintaqa iqtisodiyoti bilan eng chambarchas bog'liq bo'lib, mintaqadagi sanoat kompleksining holati, qishloq xo'jaligi, transport infratuzilmasining rivojlanish darajasi, moliyaviy, investitsiya va innovatsiyalar kabi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. tadbirlar. Mintaqaviy faoliyatning asosiy iqtisodiy xususiyatlaridan biri ishlab chiqarilgan yalpi milliy mahsulot hajmi va uning mamlakat yalpi ichki mahsuloti umumiy hajmidagi ulushi hisoblanadi. Bunda korxonalar va xodimlar soni, ishlab chiqarish hajmi, asosiy fondlarning tannarxi, mahsulot rentabelligi ham kiritilishi kerak [20].

4-jadval. Asosiy savdo hamkor davlatlarning 2023-yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari* (o'tgan yilga nisbatan real o'zgarishi) [21].

Ko'rsatkichlar	O'zbekiston	Rossiya	Qozog'iston	Xitoy	Turkiya
Yalpi ichki mahsulot, foizda	6,0	3,6	5,1	5,2	4,5
Sanoat mahsuloti hajmi, foizda	6,0	7,0	4,2	4,2	0,8
Qishloq xo'jalik mahsulotlari hajmi, foizda	4,1	0,1	-7,7	4,2	-0,2
Inflyatsiya, foizda	8,8	7,4	9,8	-0,3	64,8
Tashqi savdo aylanmasi, mlrd dollarda	62,6	710,2	139,8	5 936,8	617,6
Eksport, mlrd dollarda	24,4	425,1	78,7	3 380,0	255,8
Import, mlrd dollarda	38,1	285,1	61,2	2 556,8	361,8

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan.

Jahonda xorijiy kapitalni jalb etish bo'yicha mamlakatlar o'rtasida keskin kurash ketmoqda. Xorijiy investitsiyalar hajmi, uning sifati va qulay shartlaridan foydalanish borasida rivojlangan mamlakatlarda yildan yilga investitsion muhit jozibadorligini ta'minlashga xizmat qiladigan innovatsion instrumentlarning turli ko'rinishlari yuzaga kelmoqda.

Iqtisodiyot rivojini qo'llab-quvvatlashda xususiy investitsiyalarning yuqori sur'atlarda o'sishi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xususan, 2023-yilda iqtisodiyotdagi barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 2022-yilga nisbatan real hisobda 22,1 foizga o'sib, 352,1 trln so'mga yetdi. Bunda, markazlash-

magan investitsiyalar hajmi 2022-yilga nisbatan 26,2 foizga o'sib 307,3 trln so'mni, markazlashgan investitsiyalar esa 0,7 foizga qisqarib 44,8 trln so'mni tashkil etdi.

Respublikamizda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning yuqori o'sish sur'atlariga erishilishda to'g'ridan - to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlarning yuqori o'sish sur'atlari asosiy omil bo'ldi. [21]. Ammo mam-lakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish borasida strategik maqsadlarni belgilab olgan ekan, ularni amalga oshirish uchun milliy iqtisodiyotga investitsiyalar hajmini oshirish zarur bo'ladi.

5-jadval. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari bo'yicha o'zgarishi, mlrd so'mda [21].

Moliyalashtirish manbalari	2022-yil	2023-yil	O'zgarish, foizda
Jami investitsiyalar	269 857,5	352 064,1	22,1
Markazlashgan investitsiyalar	41 548,1	44 806,8	-0,7
Budjet mablag'lari	20 910,1	20 447,0	-11,4
Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari	2 447,9	1 554,2	-42,0
Hukumat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar	15 256,5	21 153,4	30,3
Markazlashmagan investitsiyalar	228 423,6	307 257,3	26,2
Korxonalarining o'z mablag'lari	84 513,9	84 936,4	-2,7
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar	97 095,4	166 731,4	56,2
shu jumladan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar	37 006,	3 84 311,6	96,4
Aholi mablag'lari	25 738,1	33 321,7	8,9
Tijorat banklari kreditlari	21 076,2	22 267,8	17,9

Hisobot yilida o'zlashtirilgan investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari tarkibida markazlashmagan investitsiyalarning ulushi 2022-yildagi 84,6 foizdan 87,3 foizgacha oshgan bo'lsa, markazlashgan investitsiyalar ulushi esa 15,4 foizdan 12,7 foizgacha qisqargan.

Markazlashmagan investitsiyalarning o'sishi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining qariyb 2,0 barobarga hamda tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'larining 17,9 foizga, aholi mablag'larining 9 foizga oshganligi hisobiga shakllangan.

Markazlashgan investitsiyalar hajmining real o'sishi qariyb o'tgan yil darajasida saqlanib qolgan bo'lsada, uning tarkibida hukumat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 1,3 barobarga ko'paydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hududlarning investitsion jozibadorligi iqtisodiy o'sish bilan bevosita bog'liqligini hisobga olib, hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish chora-tadbirlari dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bu borada biz V.Trenev va A.Lixachev tomonidan ishlab chiqilgan mavjud dasturlarga tayanishimiz mumkin, ular rivojlanish va investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, quyidagilar bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi:

- asosiy investitsiya xatarlarini kamaytirish;
- investitsiyalarni jalb etishga ko'maklashuvchi me'yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish;
- institutsional tadbirlar.

Istiqbolli tarmoqlarga investitsiyalarni jalb etishga ko'maklashuvchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish zarur qonun hujjatlari va dasturiy hujjatlarni ishlab chiqish va qabul qilish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini o'z ichiga oladi. Investitsion jozibadorlikni oshirish bo'yicha institutsional chora-tadbirlar investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash infratuzilmasini yaratishni nazarda tutadi. Xususan, yaratilishi kerak

- investitsiyalarni rivojlantirish agentligi;
- hududiy investitsiya fondi;
- hududiy venchur fondi;

- munitsipal garov kompaniyalari va mintaqaviy garov investitsiya kompaniyalari;
- investitsiyalarni taqsimlashning yagona tarmog'i;
- investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash tizimi;
- investitsiya faoliyati uchun PR xizmati [19].

Bizning fikrimizcha, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning hududning iqtisodiy o'sishini ta'minlashda muhim omil ekanini isbotlamoqda.

Haqiqatan ham hududlaragi korxonalarining investitsion faolligi, avvalombor, texnologik va iqtisodiy samaradorlik oshishiga olib keladi. Bu esa, korxonalarining mahalliy va jahon bozorida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishiga va shu tariqa ishlab chiqarish hajmining yanada oshishiga hamda yangi ish o'rinlarining yaratilishiga sabab bo'ladi.

Shuning uchun, hududda so'nggi yillardagi investitsion muhitni yaxshilash sur'ati shunday davom etishi yaqin kelajakda hudud farovonligiga, jumladan iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida yana katta ijobiy o'zgarishlar olib kelishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mustafaqulov Sh., Rajabov N., Xaydarova M. Navoiy viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga investitsion muhit jozibadorligi ta'sirining tahlili. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/6600413>
3. James R. Hines Jr, Jongsang Park Investment ramifications of distortionary taxsubsidies-Journal of Public Economics 172 (2019) 36–51, www.elsevier.com/locate/jpube
4. Engman M., Onodera O., Pinali E. Export Processing Zones: Past and Future Role in Trade and Development, OECD Trade Policy Working Paper No. 53, 2006. P. 10.
5. Malden A. Safer bet? Evaluating the effects of the Extractive Industries Transparency Initiative on mineral investment climate attractiveness - The Extractive Industries and Society 4 (2017) 788–794, www.elsevier.com/locate/exis
6. Geng Niu, Li Yu, Gang-Zhi Fan, Donghao Zhang. Corporate fraud, risk avoidance, and housing investment in China - Emerging Markets Review 39(2019) 18-33, www.elsevier.com/locate/emr
7. Дж. Доунс, Дж. Эллиот Гудман. Финансово-инвестиционный словарь/ перевод 4-го, перераб. и доп. англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 586 с.
8. П.Ярош. Управление развитием территориально-хозяйственных зон в польше: теория, методология, практика: Монография. – В.: "Польша", 2018. – С. 200
9. Ciżkowicz P., Pękała M., Pękała P., Rzońca A. The effects of special economic zones on employment and investment: spatial panel modelling perspective. Economic Institute Warsaw, 2015. Journal of Economic Geography, Volume 17, Issue 3, May 2017. P. 571-605
10. Валдайцев С.В., Воробьев П.П.. Инвестиции: Учебник /.; Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. С.17
11. Вдовин С.М. Инвестиционная привлекательность как фактор устойчивого развития региона // Экономический анализ: теория и практика. 2014. №41 (392). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-privlekatelnost-kak-faktor-ustoychivogo-razvitiya-regiona>
12. Alikulov I.S., Sattorov D.S.. Investitsiyaning mazmun-mohiyati va tavsiflanishi. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, iyul, 2012-yil.
13. Юсупова Ш.А., Теоретико-методологические основы и инструменты привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice. Т. 6. №9. 2020 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/58>
14. Ergasheva Sh., Uzoqov.A. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. – T.: Iqtisod-Moliya, 2008. 37-b.
15. Kuziyeva N.R. Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag'batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlari. I.f.d. ilmiy darajacini olish uchun yozilgan diceratsiya avtoreferati. Toshkent – 2008. B.: 41.
16. Rajabov N., Investitsion muhit jozibadorligini baholashning ilmiy-uslubiy jihatlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020-yil.
17. Иногамова М. Экономический рост и повышение инвестиционной привлекательности региона. "Иқтисодиёт ва инноватсион технологиялар" илмий электрон журналі. № 4, июль-август, 2021 йил.
18. Ахмедов И. Чем Узбекистан привлекает и отталкивает инвесторов? <https://www.spot.uz/ru/2019/10/04/invest/>
19. Тренев, В., Лихачев А., Повышение инвестиционной привлекательности региона. "Информационные ресурсы России" №5, 2007, http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/2007/number_5/number_5_5/number_5_5699/
20. Асеева М.А. Формирование инвестиционной привлекательности региона в условиях инновационной экономики: на примере Ставропольского края. Автореферат кандидата экономических наук, Москва, 2008, 42с.
21. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

